

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MUKIM BULOH SEUMA DALAM PEMANENAN MADU HUTAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Lian Yassir^{1*}, Aswita², Fauzi Umar³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu

Email Correspondence: lianwahambo@gmail.com

Abstrak

Madu hutan salah satu madu yang dihasilkan oleh lebah madu hutan (*Apis dorsata*) dan merupakan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi tinggi saat ini. Kemajuan teknologi yang berkembang proses pemanenan madu hutan sudah bisa dilakukan secara moderen, namun beberapa masyarakat dan kelompok masyarakat masih melakukan pemanenan madu hutan secara tradisional berdasarkan kearifan lokal daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanenan madu hutan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan peran masyarakat dalam upaya pelestarian hutan sebagai habitat lebah madu hutan di mukim Buloh Seuma, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian berupa survey dengan menggunakan wawancara dan alat kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemanenan madu hutan masih dilakukan berdasarkan kearifan lokal atau mengikuti resam gampong dengan diawali proses Ber'at dan Meulawak yang dipimpin oleh pawang, dan masih menggunakan alat-alat pemanenan tradisional. Adapun peran masyarakat dalam pelestarian hutan sebagai habitat lebah madu hutan juga dilakukan sesuai peraturan gampong yang sudah berlaku secara turun temurun dengan mematuhi berbagai pantangan (tabu) terhadap apa yang tidak boleh dilakukan di kawasan hutan tempat bersarang lebah madu hutan.

Keywords: Madu hutan, pemanenan, melawak, resam gampong, pantangan.